

आर्य समाज : कार्य आणि सुधार दृष्टिकोन

डॉ. दिनकर संतुकराव कळंबे

प्रोफेसर, राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आणि संशोधक मार्गदर्शक

मोरेश्वर कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, भोकरदन, ता. :- भोकरदन जि.:- जालना.

Corresponding Author - डॉ. दिनकर संतुकराव कळंबे

DOI - 10.5281/zenodo.14770514

स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या विचारापासून भारताच्या राजकीय विचाराच्या प्रबोधनाचे नवे युग सुरू होऊन उदारमतवादापेक्षा भिन्न अशी विचारसरणी अस्तित्वात आली. ती नवी विचारसरणी म्हणजेच राष्ट्रवादी विचारसरणी होय दयानंद सरस्वती हे श्रेष्ठ भारतीय विचारवंतच नव्हते तर सर्वश्रेष्ठ शिक्षकही होते. रोमा रोलांने त्यांना जगातील सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिमत्व म्हटले आहे. आचार व विचारात संगती असणारे विचारवंत असेही तो त्यांना म्हणतो. दयानंद फक्त स्वामी अथवा योगी नव्हते तर प्रत्यक्ष कार्यात त्यांना रस होता. अध्यात्मातील श्रेष्ठ प्राणी होते असे डॉ. राधाकृष्णन म्हणतात. भारतीय प्रबोधनाच्या कार्याला जीवन आणि शक्ती स्वामी दयानंद यांनी मिळवून दिली. हे जग अज्ञान आणि अंधविश्वासाच्या श्रंखलांनी जखडलेले आहे. त्यातून जगाला मुक्त करण्यासाठीच माझा जन्म आहे असे ते म्हणत. आर्य समाजाच्या स्थापनेद्वारे त्यांनी सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य केले आणि उत्तर प्रदेशात स्वातंत्र्यसंग्रामासाठी योद्धे निर्माण करण्याचे कार्य आर्य समाजाने केले. आर्य समाज जरी राजकीय संघटना नसली तरी संपूर्ण उत्तर भारतात देशभक्तीच्या भावनेचा प्रसार करावयाचे कार्य आर्य समाजाने केले. स्वातंत्र्याचा संदेश घराघरापर्यंत पोहोचविला म्हणून भारतीय राष्ट्रवादाच्या इतिहासात आर्य समाजाचे

स्थान फार महत्त्वाचे आहे. आर्य समाजाने सुरुवातीच्या काळात प्रबोधनाची आणि समाजामध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

- 1) आर्य समाजाची स्थापना त्याची कार्य याविषयी माहिती जाणून घेणे .
- 2) आर्य समाजाचे स्वातंत्र्य लढ्यातील तसेच सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्य याविषयी माहिती मिळविणे .
- 3) आर्य समाजाची माहिती आजच्या विद्यार्थ्यांना व्हावी म्हणून हा विषय अभ्यासणे .

संशोधन पद्धत:

प्रस्तुत संशोधन कार्यासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. सामाजिक शास्त्रात कोणत्याही विषयावर संशोधन करित असताना केवळ एकाच पद्धतीचा अवलंब करणे अशक्य असते. या सदरील विषय अपवाद नाही. संशोधन पेपर साठी प्राथमिक व द्वितीय साधनांचा वापर केला गेला आहे. प्राथमिक साधनात आर्य समाजाची स्थापना त्या मागची ऐतिहासिक

पार्श्वभूमी आणि तत्कालीक परिस्थिती याविषयीची माहिती असलेली जाणून घेणे. द्वितीय साधनात विविध ग्रंथांचा, क्रमिक पुस्तकांचा, तसेच मासिके, नियतकालिके इत्यादींचा समावेश केला आहे.

आर्य समाज स्थापना व कार्य :

आर्य समाजाची विजय पंजाब मधील हिंदुत सापडतात. त्याचाच वापर दयानंद यांनी करून घेतला. सत्यार्थ प्रकाश या ग्रंथातून आर्य समाजाचे तत्त्वज्ञान स्वामी दयानंद यांनी प्रभावीपणे मांडले आहे. त्यांनी हिंदू धर्माच्या पुनरुत्थानासाठी व हिंदू समाजाचे विघटन टाळण्यासाठी आर्य समाजाची स्थापना 1875 मध्ये पंजाबात केली. यानंतर आर्य समाजाच्या शाखा या भारतभर उघडण्यात आल्या. आर्य समाजाची मूलतत्त्वे ही पुढील प्रमाणे आहेत. ईश्वर सर्वसाक्षी, निराकार, दयाळू, निर्विकार, अमर, अभय, पवित्र व सृष्टी करता आहे. वेद हे सत्य विद्येचा ग्रंथ आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने वेद वाचावे, शिकवणे आणि ऐकणे परमधर्म आहे. सर्व कार्य धर्मानुसार म्हणजे सत्य आणि असत्याचा विचार करून करावयास पाहिजे. सर्वांशी प्रेमाने आणि न्यायाने वागावे. आर्य समाज वेदांनाच मानतो. अपौरुषय आहेत. मूर्तीपूजा, अंधविश्वासाला विरोध पाश्चात्य संस्कृतीला कडाडून विरोध गोवधबंदीचा पुरस्कार, हिंदीला राष्ट्रभाषा करण्याचा प्रयत्न, "जातीचा आधार जन्म नाही तर कर्म आहे". म्हणून जाती प्रथेला विरोध केला. आर्य समाज ही राजकीय संघटना नसून देखील देशभक्ती स्वातंत्र्य आदी विचारांचा प्रसार या आर्य समाजाने केला. आर्य समाजाची प्रमुख 10 नियम सत्यार्थ प्रकाश या धर्मग्रंथात नमूद केले आहेत.

- 1) परमेश्वर सर्व ज्ञानाचे कारण आहे.
- 2) ईश्वर सच्चिदानंद, सर्वशक्तिमान, दयाळू, अनंत, निर्विकार, अनादी, पवित्र आणि सृष्टी करता असून त्याचीच उपासना करणे योग्य आहे.

- 3) वेदात सर्व सत्याचे मुक्त ज्ञान सामावलेले आहे.
- 4) सत्यग्रहण आणि असत्याच्या त्यागासाठी नेहमीच तयार असले पाहिजे.
- 5) प्रत्येक कार्य धर्मानुसार चांगल्या वाईट याचा विचार करून केले पाहिजे.
- 6) भौतिक, सामाजिक आणि अध्यात्मिक कल्याण हेच मानवी जीवनाचे ध्येय असले पाहिजे.
- 7) स्वदेशी प्रेम आणि न्यायाने वागले पाहिजे.
- 8) नेहमी विद्येचा विकास आणि अविद्येचा न्हास केला पाहिजे.
- 9) फक्त आपल्या भाग्यात समाधान न बाळगता इतरांच्या भाग्यात आपली भले पाहिले पाहिजे.
- 10) सर्व मनुष्यांनी सामाजिक हिताच्या नियम पालनात इतरांवर अवलंबून राहावे. हितकारी नियमाच्या बाबतीत स्वतंत्र असावे.

आर्य समाजाने 1905 मधील बंगालमधील क्रांतीसाठी मार्ग मोकळा केला होता. रूढी आणि अंधविश्वासाविरुद्ध झगडा असतानाच मानवाच्या जिज्ञासू शक्तीचा वापर करून त्याला राजकीय, आर्थिक व सामाजिक मुक्ती आंदोलनाकडे वळविले.

प्रचलित विवाह पद्धतीलाही दयानंदांचा विरोध होता. या विवाह पद्धतीत वधूवरा ऐवजी त्याच्यामात्यापित्यालाच अधिक महत्त्व देण्यात येते. म्हणून ही विवाह पद्धती बदलण्यात यावी. ते म्हणत समुद्रप्रवास, परस्पर मानवात खानपान व्यवहार, आणि विधवा विवाह आंतरजातीय विवाहात निषिद्ध असे काहीच नाही. बालविवाहाला त्यांनी कसून विरोध केला होता. म्हणून लग्नासाठी मुलाचे वय 25 वर्षे आणि मुलीचे वय सोळा वर्षांचे असले पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. स्त्रियांना समाजात मान्यता असावी या मताचे दयानंद होते. जेथे स्त्रियांची पूजा होते त्या समाजात श्रेष्ठ पुरुषांचा जन्म होतो.

युरोपियन लोकांचा विकास बाह्य कारणांनी झाला असल्याचे दिसते. कारण त्यांच्यात बालविवाहाची पद्धती नाही, स्त्रियांना समाजात स्थान आहे. स्वतःचा पती निवडण्याचे स्वातंत्र्य स्त्रियांना आहे. मुला मुलींना योग्य शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा प्रकारे सामाजिक परिस्थिती निर्माण व्हावी.

निष्कर्ष :

भारताच्या आधुनिक पुनर्जागरणाच्या कार्यात स्वामीजींचे मोठे योगदान आहे. दयानंद यांनी आर्य समाजाची स्थापना करून हिंदू मध्ये आत्माभीमान आत्मविश्वास आणि स्वाभिमान जागृत केला. ख्रिस्ती व इस्लामी धर्माच्या आक्रमणाला तोंड देण्याचे जनतेत धैर्य निर्माण केले. सुशासन हे कधीही स्वशासनाची बरोबरी करू शकत नाही, असे सांगून त्यांनी स्वातंत्र्याचे महत्त्व जनतेला पटवून दिले. त्यांनी जनतेत ऐक्य निर्माण करून राष्ट्रवादीची उभारणी केली. आर्य समाजाच्या माध्यमातून त्यांनी राजकीय, आर्थिक, व सामाजिक कार्य फार मोठ्या प्रमाणात केले. आर्य समाजाच्या माध्यमातून त्यांनी समाजातील ज्या रुढी, कुप्रथा व अंधविश्वासाचा बीमोड करण्याचा प्रयत्न केला. आर्य समाजाने

विसाव्या शतकातील भारताची पायाभरणी केली असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. खऱ्या अर्थाने हिंदूंना जागृत केले आणि धर्मरक्षणार्थ सामर्थ्य संपादन करण्याचा सल्ला दिला. भारतीय विचार परंपरेमध्ये आर्य समाजाचा उल्लेख करणे क्रमप्राप्त होय. आर्य समाजाच्या माध्यमातून स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रबोधन करून समाज जागृती करण्याचे कार्य केले.

संदर्भ:

- 1) भारतीय राजकीय विचारवंत. - डॉ. व्ही . जी. कुलकर्णी, प्रा. कांत सोमवंशी. कैलास पब्लिकेशन्स औरंगाबाद.
- 2) भारतीय राजकीय विचार.- प्रा. किसन चोपडे.- विद्या बुक्स पब्लिशर्स औरंगाबाद.
- 3) भारतीय राजकीय विचारवंत. प्रा. ना.य. डोळे.- विद्या बुक्स पब्लिशर्स औरंगाबाद.
- 4) भारतीय राजकीय विचारवंत.-डॉ. के.डी. भोगले.-कैलास पब्लिकेशन्स औरंगाबाद.
- 5) आर्य समाज का इतिहास.-इंद्र विद्यावाचस्पती.
- 6) आर्य समाज के रत्न.-अशोक कौशिक, सुखवीर सिंह दलाल.